

KONFUTSIY TOMONIDAN TUZILGAN TA'LIM SHIORLARINING STRUKTUR VA SEMANTUK XUSUSIYATLARI

Kimyo xalqoro universiteti, tarjima nazariya kafedrası
o'qituvchisi

PhD B.U.G'iyosov,

+998998901840, giyasovbobur@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu tadqiqotda Konfutsiy tomonidan ilgari surilgan ta'lim shiorlarining struktur va semantik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda shiorlarning sintaktik qurilishi, ixcham ifoda shakllari hamda ma'naviy-axloqiy mazmuni yetkazishdagi lingvistik vositalari yoritilgan.

Tayanch so'z va iboralar: Xitoy shiorlari, Konfutsiy ta'lim shiorlarini strukturaviy xususiyatlari.

АННОТАЦИЯ: В данном исследовании анализируются структурные и семантические особенности образовательных лозунгов Конфуция. Исследование освещает синтаксическую структуру лозунгов, лаконичные формы выражения и языковые средства передачи духовного и нравственного содержания.

Ключевое слово: китайские лозунги, структурные особенности конфуцианских образовательных лозунгов.

ABSTRACT: This study analyzes the structural and semantic features of the educational slogans put forward by Confucius. The study highlights the syntactic construction of slogans, concise forms of expression, and linguistic means of conveying spiritual and moral content.

Keywords: Chinese slogans, Structural features of Confucian educational slogans.

Kirish. Xitoyda ta'limga oid shiorlar ming yillik tarixiy ildizlarga ega bo'lib, ularning shakllanishi qadimgi falsafiy maktablar, xususan, Konfutsiy ta'limotidan boshlangan. Konfutsiy davrida shakllangan fikrlar, axloqiy-ijtimoiy me'yorlar va

ta'limiy tamoyillar shiorlar vositasida ifodalangan va avloddan-avlodga og'zaki va yozma shaklda yetkazilib kelinmoqda. Vaqt o'tishi bilan bu shiorlar o'zida turli tarixiy davrlar ruhini, ijtimoiy-siyosiy muhitni, milliy mafkura va madaniyatni mujassam etgan holda rivojlanib borgan.

Zamonaviy Xitoy ta'lim shiorlari nafaqat ma'naviy-tarbiyaviy jihatdan, balki lingvistik jihatdan ham kuchli motivatsiya beruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Ular o'quvchilarni intellektual va axloqiy rivojlanishga da'vat etish, mehnatsevarlik va vatanparvarlik ruhini singdirish maqsadida ishlatiladi. Shiorlarning shakllanish jarayoni, ularning lingvistik tuzilishi va semantik xususiyatlari tarixiy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu hodisani tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganish alohida ilmiy qiziqish uyg'otadi.

Xitoy shiorlari, yurtning ijtimoiy va siyosiy taraqqiyoti jarayonida katta ahamiyat kasb etgan va hozirgi kunda ham mamlakatning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishda davom etmoqda. Tarixda xitoyliklar hayotining barcha davrlarida shiorlarga talab kuchli bo'lgan. Shiorlar, Xitoyning siyosiy tafakkuri, milliy qadriyatlari va xalqning birligi uchun muhim vosita sifatida faoliyat ko'rsatdi. Ularning rivojlanish bosqichlari, mamlakatning o'zgaruvchan dunyoqarashi shakllanishini ifodalaydi.

MAQSAD VA VAZIFA.

1. Konfutsiy ta'lim shiorlarni tuzilishi munosabatlari turlarini aniqlash;
2. Xitoy ta'lim semantik xususiyatlarini aniqlash;

USULLAR. To'plangan materiallarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib tavsifiy va semantik tahlil usullaridan foydalanildi.

ERISHILGAN NATIJALAR.

Keling Konfutsiy tomonidan tuzilgan ta'lim shiorlarining struktur va semantik xususiyatlarini ko'rib chiqsak:

有教无类¹ [yǒu jiào wú lèi] – “*Ta’lim berishda hech kimni ajratmaslik kerak*”, ya’ni, ta’lim berishda oqilmi, yoki johil, donishmandmi yoki nodon, yuqori yoki past lavozim egasi bo‘lishidan qat’iy nazar, ularga teng munosabatda bo‘l va bir xil ta’lim ber.

有教无类 [yǒu jiào wú lèi] iborasi tuzilishi 主谓短语 ega+kesim birikma hisoblanib, shior munosabat turiga ko‘ra predikativ. Stilistik jihatdan bu qisqa va aniq, shiorda parallelizm ishlatilmoqda.

Bu shior pragmatikasi ta’lim va jamiyatdagi adolatli imkoniyatlarni targ‘ib qiladi. Shior semantikasi 有教无类 [yǒu jiào wú lèi] ta’limning tenglik va adolatli bo‘lishini anglatadi.

因材施教² [yīn cái shī jiào] - “*O‘quvchilarni qobiliyatlariga qarab o‘qitish, ularning qiziqishlari, qobiliyatlari va layoqatlariga qarab ta’lim berish kerak*”.

因材施教 [yīn cái shī jiào] ibora tuzilishi *fe’l+obyekt* birikma. Shior semantikasi har bir kishining tabiiy qobiliyati va ehtiyojiga qarab, unga mos ta’lim berish. Shior pragmatikasi qobiliyat va layoqatga qarab ta’lim berishni targ‘ib qiladi.

循循善诱³ [xún xún shàn yòu] - “*Ilm olishda qatiyatli bo‘ling, ta’lim bosqichli bo‘lishi kerak*”.

循循善诱 [xún xún shàn yòu] ibora tuzilishi *teng* birikma, munosabat turiga ko‘ra teng aloqa. Shior semantikasi ta’lim jarayonida asta-sekin, bosqichma-bosqich bilim berishni ko‘rsatadi.

¹ 论语Lun Yu “Konfutsiy so‘zlari” asarining 卫灵公 Vey Davlatining hukmdori Ling Gong haqidagi bobning 39-iborasi.

² 论语Lun Yu “Konfutsiy so‘zlari” asarining 先进 Yuksaklik bobining 22-iborasi.

³ 论语Lun Yu “Konfutsiy so‘zlari” asarining 子罕Nodir gaplar bobining 10-iborasi.

学以致用⁴ [xué yǐzhì yòng] - “Amaliyotda qo‘llang, siz o‘rganganlaringizni hayotga tatbiq eting”.

学以致用 [xué yǐzhì yòng] - iborasining lingvistik jihatidan tahlil qilishda uning sintaktik va semantik jihatlarini ko‘rib chiqish kerak. Bu iboraning lingvistik xususiyati va uning ma‘nosi quyidagicha bo‘ladi: Bu shior *ega+kesim* birikma hisoblanib, shior munosabat turiga ko‘ra *predikativ*. 学以致用 [xué yǐzhì yòng] iborasi ko‘pincha ta‘lim va kasbiy rivojlanish jarayonida ishlatiladi. Bu ibora, nafaqat bilim olishning, balki olingan bilimlarni amaliyotda ishlatishning muhimligini ta‘kidlaydi.

诲人不倦⁵ [huì rén bù juàn] - “Tinimsiz o‘rganing, ta‘lim berayotganda sabrli bo‘ling”.

诲人不倦 [huì rén bù juàn] ibora tuzilishi *fe‘l+obyekt* va *aniqllovchili* birikma. Shior semantikasi doimiy ravishda, sabr bilan boshqalarga bilim berish. Shior pragmatikasida ilhomlantiruvchi vazifa namoyon bo‘lmoqda, ya‘ni, o‘qituvchilar, murabbiylar, rahnamolarni ilhomlantirish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, nutqiy vazifasi: motivlangan shior sifatida faol ishlatiladi.

XULOSA. Konfutsiy shiorlari Xitoy jamiyatida axloqiy va ijtimoiy hayotning asosiy tamoyillaridan biriga aylangan va o‘z davrida, shuningdek, keyingi asrlar davomida, Xitoy siyosati va madaniyatiga katta ta‘sir ko‘rsatgan. Bu qadriyatlar Xitoyning falsafiy va siyosiy tizimining markazida bo‘lib, shiorlar orqali xalqni axloqiy tarbiyalashga katta e‘tibor qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Каримов А.А. Выявление исконных и приобретенных значений иероглифов 念, 讀, 看 (сравнительный анализ японского и китайского языков).

⁴ 论语Lun Yu “Konfutsiy so‘zlari” asarining 学而 O‘rganish bobining 2-iborasi.

⁵ 论语Lun Yu “Konfutsiy so‘zlari” asarining 述而Charchamasdan o‘rgatish bobining 7-iborasi.

// Материалы международной конференции по японоведению.
Цукуба.Ташкент., - 2020.

2. Белоусова Н.П. Основные характеристики слогана как субжанра современного российского рекламного дискурса: автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.01. Самара, 2006. – С. 16.

3. Чжу Вэнь. Дискуссия о китайских лозунгах: Современная филология // Лингвистическое исследование. – Ланьчжоу, 2008. – С. 10.

4. Чжэн Инь. О культурных различиях в китайских и английских лозунгах // Бизнес для всех (Общественный бизнес). – Чжэцзян, 2009. No 9, – С. 52.